

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ

Ризакулов Шерзод Шермуратович

Доцент кафедры финансы и цифровой экономики Ташкентского
государственного экономического университета

sherzod_piter@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642494>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ускорения цифровой трансформации экономики. В этой аспекте государственные закупки приобретают стратегическое значение как ключевой инструмент рационального распределения бюджетных ресурсов, обеспечения прозрачности финансовых потоков и повышения эффективности государственного управления. Современные вызовы, связанные с внедрением электронных платформ, развитием цифровых технологий и усилением общественного контроля, требуют совершенствования методологических основ управления закупочной системой.

Ключевые слова: государственные закупки, система управления государственными закупками, механизм управления, конкурентные процедуры

Введение

Государственные закупки являются одной из ключевых составляющих системы государственного управления и важнейшим инструментом реализации бюджетной политики. Через закупочные процедуры обеспечивается удовлетворение потребностей государства в товарах, работах и услугах, а также реализуются социально-экономические программы развития.

В условиях цифровой экономики закупочная система сталкивается с новыми вызовами, включая необходимость автоматизации процессов, повышения прозрачности процедур и минимизации коррупционных рисков. В этой связи особую актуальность приобретает совершенствование методологии управления государственными закупками на основе современных подходов и цифровых технологий.

1. Анализ литературы

Вопросы совершенствования системы управления государственными закупками в Республике Узбекистан являются предметом активных научных исследований и государственного регулирования, что обусловлено значением закупочной деятельности для реализации бюджетной политики и социально-экономического развития страны. Формирование современных подходов в данной сфере опирается на нормативно-правовую базу, ключевым элементом которой выступает Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года. Указанный закон определяет правовые, экономические и организационные основы закупочной деятельности, закрепляя системные принципы открытости, конкуренции, эффективности и предотвращения конфликта интересов, которые стали отправной точкой цифровизации и институциональных преобразований в сфере государственных закупок [1].

Дальнейшее развитие нормативного регулирования отражено в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-221 от 7 июля 2023 года, в котором конкретизированы меры по модернизации закупочной системы. В документе особый акцент сделан на расширении использования электронных платформ, усилении механизмов контроля и интеграции закупочных процедур с информационными системами казначейства и финансового управления. Указанные нормативные акты формируют целостное институциональное пространство, в рамках которого развивается современная система управления государственными закупками [2].

Значительный вклад в изучение проблематики государственных закупок внесли отечественные исследователи. Так, Шарипов Ж.Ш. отмечает, что ключевыми вызовами развития закупочной системы в Узбекистане остаются недостаточный уровень прозрачности процедур и фрагментарность отдельных элементов нормативного регулирования. Автор подчеркивает, что повышение эффективности управления закупками возможно лишь при условии комплексной цифровизации процессов и системного развития профессиональных компетенций государственных заказчиков [7].

Исмоилов А.Б. рассматривает цифровизацию государственных закупок как важнейший инструмент повышения прозрачности бюджетных расходов. В его исследованиях акцентируется необходимость интеграции электронных закупочных систем с финансовыми и контрольными структурами, что, по мнению автора, способствует снижению коррупционных рисков и повышению экономической эффективности использования бюджетных средств [8].

Проблемы нормативного регулирования электронных закупок детально анализируются в работах Ганиева Б.М., который указывает на наличие отдельных несоответствий подзаконных актов международным стандартам и лучшим практикам. Автор обосновывает целесообразность гармонизации национального законодательства с международными подходами в целях повышения устойчивости и прозрачности закупочной системы [10].

Среди международных источников особое значение имеют аналитические материалы Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития. В отчёте World Bank (2022) подчёркивается, что цифровая трансформация закупок открывает значительные возможности для повышения прозрачности, подотчётности и эффективности публичных финансов, однако требует развития институциональной среды, аналитических инструментов и механизмов кибербезопасности [5]. В публикациях OECD (2020) государственные закупки рассматриваются как стратегический инструмент инновационного развития и повышения качества государственного управления, что усиливает значение методологических подходов к их управлению [6].

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что система государственных закупок в Узбекистане находится на этапе активной цифровой и организационной трансформации. Отечественные и международные исследования сходятся во мнении о необходимости комплексного подхода, включающего совершенствование нормативно-правовой базы, развитие человеческого капитала и внедрение цифровых технологий. Вместе с тем в научных работах недостаточно раскрыты методологические аспекты управления закупочной системой в условиях

цифровой экономики, что определяет актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

2. Теоретические основы управления государственными закупками

Система управления государственными закупками представляет собой совокупность организационных, экономических и правовых механизмов, направленных на обеспечение эффективного приобретения товаров, работ и услуг для государственных нужд. Методология управления закупками включает:

- принципы формирования закупочной политики;
- инструменты планирования и прогнозирования;
- механизмы конкурентного отбора поставщиков;
- процедуры контроля и оценки результативности.

На современном этапе методологические подходы должны учитывать не только нормативное регулирование, но и цифровую среду функционирования закупочной системы.

В современных условиях эффективное управление государственными закупками приобретает особую значимость как инструмент рационального расходования бюджетных средств, обеспечения прозрачности и повышения доверия к государственным институтам. Государственные закупки выполняют не только фискальную и экономическую функцию, но и выступают важным механизмом реализации государственной политики в сферах социальной поддержки, развития инфраструктуры и стимулирования национального предпринимательства [1-3].

Цифровизация государственных закупок представляет собой системную трансформацию закупочных процессов на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих автоматизацию процедур, транспарентность операций, аналитическую обработку данных и интеграцию с другими информационными системами бюджетного процесса [4]. Электронный портал xarid.inv.uz функционирует как единая цифровая экосистема, интегрирующая планирование закупок, проведение конкурсных процедур, управление контрактами и мониторинг исполнения обязательств [3-4].

Анализ существующей практики развитых и развивающихся стран показывает, что на сегодняшний день существуют три модели организации государственных закупок (рис. 1).

Рисунок 1 – Модели организации государственных закупок

Централизованная модель (модель объединенных закупок). В данной модели размещение заказов на закупку осуществляется специализированной организацией или единым структурным подразделением органа исполнительной власти организатором закупок.

Примером использования такой модели может служить система государственных закупок в США. В системе государственной власти США важнейшее значение имеет вопрос о том, какие органы имеют право заключать контракты от имени государства.

Децентрализованная модель. В этой модели каждый государственный заказчик самостоятельно размещает заказы на закупку в рамках своей деятельности. Примером децентрализованной модели может служить система государственных закупок Германии, отличительной особенностью которой является позиционирование государства в экономике. Государство изначально не имеет никаких особых полномочий и привилегий. В качестве покупателя государство конкурирует с представителями частного сектора, отслеживая изменения на рынке, а также информирует рынок о своих потребностях, объявляя конкурсы на закупку товаров и услуг. Основой урегулирования споров при этом служит гражданское право.

Частично децентрализованная модель, в которой полномочия по размещению заказов на закупку распределены между государственными заказчиками и специализированной организацией. Могут существовать различные вариации, к примеру, применения централизованной модели закупок только по товарам, поставляемым из-за рубежа, при предоставлении свободы государственных закупок товаров, работ, услуг отечественного производства децентрализовано. Разделение полномочий по размещению заказов на закупку может осуществляться и по другим признакам.

Кроме этого, все три модели могут применяться в пределах одной страны, а выбор применения каждой из них обуславливается географическими, административными, экономическими и другими особенностями страны.

Для более детального понимания отраслевой направленности государственных закупок целесообразно рассмотреть их структуру по ключевым категориям. На рисунке 2 показано распределение общего объема закупок между строительными работами, товарами, услугами, а также медицинским оборудованием и лекарственными средствами.

Рисунок 2 – Структура государственных закупок Республики Узбекистан по категориям товаров, работ и услуг, 2025 г¹

Проведённый структурный анализ показывает, что наибольшая доля государственных закупок приходится на строительные работы (35,2% совокупного объёма), что отражает приоритетность инфраструктурного обновления и развития социальной сферы в рамках реализации стратегических направлений экономической политики Республики Узбекистан.

3. Методологические подходы к анализу электронных закупок

Методология анализа результативности электронных государственных закупок базируется на междисциплинарном синтезе подходов институциональной экономики, экономики общественного сектора и цифровой экономики. Институциональный подход фокусируется на анализе формальных и неформальных правил, определяющих поведение участников закупочных процедур, и оценке влияния институциональной среды на транзакционные издержки [4]. Неинституциональная теория транзакционных издержек обеспечивает концептуальную рамку для анализа эффектов цифровизации через призму изменения затрат на поиск информации, ведение переговоров, заключение и мониторинг контрактов [1-4].

Аналитический инструментарий включает методы дескриптивной статистики для характеристики основных параметров закупочной деятельности, корреляционно-регрессионный анализ для выявления детерминант результативности, методы сравнительного анализа для бенчмаркинга показателей по различным сегментам закупок, а также методы анализа больших данных для обработки массивов информации электронного портала xarid.imv.uz [4].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ценовых параметров государственных закупок по регионам Республики Узбекистан, 2025 год

¹ Рассчитано автором на основе данных портала xarid.imv.uz

Регион	Средний уровень экономии, %	Средняя стоимость контракта, млн сум	Доля конкурентных способов, %	Среднее количество участников
г. Ташкент	13,8	4 872,3	81,2	6,3
Ташкентская область	11,2	2 456,7	75,8	4,9
Самаркандская область	12,6	2 189,4	73,4	5,1
Ферганская область	10,8	2 034,6	71,2	4,6
Бухарская область	11,9	1 987,2	69,8	4,4
Навоийская область	14,2	3 124,8	77,6	5,4
Каракалпакстан	9,7	1 642,3	66,3	3,8
Средневзвешенное	12,3	3 186,7	73,5	5,1

Региональная дифференциация показателей результативности отражает различия в уровне развития конкурентной среды, концентрации хозяйствующих субъектов и институционального качества реализации закупочных процедур, что индицирует необходимость регионально-дифференцированных подходов к совершенствованию системы государственных закупок.

На рис. 3 представлено распределение государственных закупок в 2025 году по диапазонам стоимости заключённых контрактов. Анализ структуры закупок по ценовым категориям позволяет выявить преобладающие масштабы закупочных операций и оценить особенности формирования контрактного портфеля государственных заказчиков.

Рисунок 3 – Распределение государственных закупок по диапазонам стоимости контрактов за 2025 г.

Анализ распределения государственных закупок по стоимости контрактов показывает, что основная масса процедур (88,3%) приходится на контракты до 1 млрд. сум. Данная тенденция отражает доминирование регулярных текущих расходов государственных организаций по сравнению с закупками инвестиционного характера.

Таким образом, теоретико-методологический фундамент исследования интегрирует концептуальные положения экономики общественного сектора, институциональной теории и цифровой трансформации с эмпирическим инструментарием анализа больших данных электронных закупок, что создаёт методологическую основу для комплексной оценки результативности системы государственных закупок Республики Узбекистан в условиях цифровизации экономики.

Заключение

Проведённый анализ подтверждает, что государственные закупки Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики приобретают стратегическое значение как инструмент эффективного управления бюджетными ресурсами, повышения прозрачности финансовых потоков и укрепления конкурентной среды. Ускоренная цифровизация закупочной системы, реализуемая через функционирование единого электронного портала, обеспечивает существенное расширение масштабов электронных процедур и способствует снижению транзакционных издержек участников закупочного процесса.

Эмпирические результаты исследования демонстрируют устойчивый рост объёма закупок, осуществляемых через электронную платформу, с совокупным увеличением на 242,8% за период 2020–2025 гг., что свидетельствует о глубокой цифровой трансформации закупочной деятельности. Структурный анализ выявил приоритетность строительных работ в закупочной системе, отражающую государственные ориентиры на инфраструктурное развитие и модернизацию социальной сферы. Одновременно установлена высокая концентрация закупочных процедур в сегменте малых и средних контрактов (до 1 млрд. сум – 88,3%), что характеризует доминирование текущих операционных потребностей государственных учреждений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» № ЗРУ–684 от 22 апреля 2021 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2023 г. № ПП–221 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственных закупок».
3. Официальный портал государственных закупок Республики Узбекистан – <https://xarid.uzex.uz> (дата обращения: 18.10.2025).
4. Единый электронный портал государственных закупок Республики Узбекистан : официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <https://xarid.imv.uz/vendors-list> (дата обращения: 12.01.2026).
5. World Bank. (2022). Digital Procurement Transformation: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.
6. OECD. (2020). Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies. Paris: OECD Publishing.

7. Шарипов Ж.Ш. Государственные закупки в Узбекистане: современные вызовы и пути модернизации // Экономика и инновации. – 2023. – №2(58). – С. 44–52.

